

**O'QUVCHILARNING BIOLOGIYA DARSLARIDA KOGNITIV
YONDASHUV ASOSIDA TADQIQOTCHILIK KO'NIKMALARINI
RIVOJLANTIRISH**

Azimov Ibragimjon Toshpulatovich

Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy pedagogika universiteti dotsenti

Daminova Fayoz Abdixakimovna

*Shahrisabz davlat pedagogika instituti, Pedagogika fakulteti, Tabiiy fanlar
kafedrasida stajyor o'qituvchisi*

Annotatsiya: Mazkur maqolada biologiya ta'limida kognitiv yondashuvning mazmun-mohiyati, uning o'quvchilarning mustaqil fikrlash va tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirishdagi o'rni yoritilgan. Shuningdek, biologiya darslarida kognitiv metodlardan foydalanish orqali o'quvchilarning ilmiy izlanish ko'nikmalarini shakllantirish yo'llari tahlil etilgan.

Kalit so'zlar: kognitiv yondashuv, biologiya ta'limi, tadqiqotchilik faoliyati, mustaqil fikrlash, innovatsion metodlar, ilmiy izlanish.

Zamonaviy ta'lim tizimida o'quvchilarning faqat bilim olishlari emas, balki ularni mustaqil fikrlovchi, muammolarni hal qila oladigan va ilmiy izlanishga moyil shaxs sifatida shakllantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, biologiya fanini o'qitishda o'quvchilarning tabiat hodisalarini chuqur anglashlari va ilmiy asosda tahlil qilishlari talab etiladi. Shu nuqtai nazardan, kognitiv yondashuv asosida ta'limni tashkil etish dolzarb hisoblanadi[2].

Kognitiv yondashuv ta'lim jarayonida o'quvchilarning bilish jarayonlarini - idrok etish, xotira, tafakkur va muammoni hal qilish qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan. Ushbu yondashuvga ko'ra, o'quvchi passiv bilim oluvchi emas, balki faol bilim yaratuvchi subyekt hisoblanadi[1].

Biologiya fanida kognitiv yondashuv quyidagilarni nazarda tutadi:

- o'quvchilarning oldingi bilimlariga tayanish;

- yangi bilimlarni mustaqil kashf etishga yo'naltirish;
- mantiqiy va tanqidiy fikrlashni rivojlantirish;
- tajriba va kuzatishlarga asoslangan o'rganish.

Shu bilan bir qatorda kognitiv yondashuv o'quvchilarning ilmiy dunyoqarashini kengaytirish, turli ma'lumotlarni qabul qilish, olingan ma'lumotlarni qayta ishlash, xotirda saqlab qolish, tajriba orqali yangi bilim va ko'nikmalar hosil qilish, mummolar yechimini topishga yo'naltiradi[4].

Qisqacha aytganda, kognitiv yondashuv biologiyada organizmni faqat morfologik, fiziologik jixatdan emas ular ustida bevosita kuzatishlar, tajribalar olib boruvchi tadqiqot faoliyati sifatida ko'rib chiqadi.

Tadqiqotchilik faoliyati - bu o'quvchilarning muammoni aniqlash, farazlarni ilgari surish, tajriba o'tkazish va natijalarni tahlil qilish jarayonidir. Biologiya fanida bu faoliyat ayniqsa muhim bo'lib, u o'quvchilarda ilmiy dunyoqarashni shakllantiradi.

Tadqiqotchilik faoliyati davomida o'quvchilarda muammoni aniqlash, farazlarni ilgari surish, o'z qarashlarini tadqiqot faoliyatiga tatbiq etish va shu bilan bir qatorda olib boradigan tadqiqoti bo'yicha o'tkazadigan tajribalarini rejaları ilmiy jixatdan ishlab chiqish, tajribalarini borishini kuzatish va unga ta'sir ko'rsatuvchi omillarni o'rganib chiqish hamda ular bo'yicha ma'lumotlarni to'plash, tadqiqot bo'icha olingan natijalarni tahlil qilish, umumiy xulosalar chiqarish ko'nikmalarini rivojlantirishda muxim rol o'ynaydi[3].

Biologiya darslarida kognitiv yondashuv asosida o'quvchilarning tadqiqotchilik faoliyatlarini rivojlantirishda muammoli ta'lim metodlaridan foydalanish muximi ahamiyat kasb etadi. Bunda o'qituvchi dars davomida muammoli vaziyatlar yaratib, o'quvchilarni mustaqil fikrlashga undaydi. Misol uchun "Nima uchun o'simliklar yorug'likka intiladi?", "Nima sababdan ba'zi organizmlar muhitga tez moslashadi?" kabi savollar bilan muaamoli vaziyatlarni vujudga keltirib o'quvchilarni kognitiv faoliyatini rivojlantiradi. Shuningdek biologiya fanidan bajariladigan amaliy va

laboratoriya mashg'ulotlarida o'quvchilarning mustaqil ish faoliyatlarini tashkil etish orqali o'quvchilar nazariy bilimlarini mustahkamlash orqali tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantiradi.

O'quvchilarning kognitiv faoliyatini rivojlantirishda loiha metodlaridan foydalanish ham o'quvchilarning tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirishda o'ziga xos o'rin tutadi. Bunda o'qituvchi o'quvchilarni kichik guruxlarda ishlab turli biologik masalalarni yechimini topishga yo'naltiradi.

O'quvchilar kichik guruxlarda biologik muammolar bo'yicha loyihalar tayyorlaydi. Bu usul:

- mustaqil izlanishni rivojlantiradi;
- jamoada ishlash ko'nikmasini shakllantiradi;
- ijodiy fikrlashni rag'batlantiradi.

O'quvchilarning tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirishda kuzatish usuli o'ziga rol o'ynaydi. Bu esa o'quvchilarda tabiatni bevosita kuzatish (masalan, o'simliklarning rivojlanish fazalarini, hayvonlarning turli sharoitlarda xulqi atvoridagi o'zgarishlarni) ilmiy tafakkurni rivojlantiradi.

Shuningdek virtual laboratoriyalar, simulyatsiyalar va multimedia vositalari biologik jarayonlarni chuqurroq tushunishga yordam beradi.

Kognitiv yondashuv asosida tashkil etilgan biologiya darslarida o'quvchilarning mustaqil fikrlash qobiliyati rivojlanadi va ilmiy izlanishga bo'lgan qiziqish ortadi, turli tadqiqotlarni bajarishlari orqali amaliy bilim va ko'nikmalar shakllanadi va o'quvchilarning tadqiqotchilikka hamda fanga bo'lgan qiziqishlari faolligi oshadi.

Shuningdek, bunday yondashuv o'quvchilarning bilimni chuqur o'zlashtirishiga va uni amaliyotda qo'llashiga imkon yaratadi.

Biologiya ta'limida kognitiv yondashuvdan foydalanish o'quvchilarning tadqiqotchilik faoliyatini samarali rivojlantirishga xizmat qiladi. Bu yondashuv orqali o'quvchilar nafaqat bilim oladi, balki ilmiy fikrlash, muammolarni hal qilish va

mustaqil qaror qabul qilish ko'nikmalariga ega bo'ladi. Shu bois, zamonaviy biologiya darslarini tashkil etishda kognitiv metodlardan keng foydalanish muhim ahamiyatga ega.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Azimov I.T. Biologiya o'qitish metodikasi: darslik. – Toshkent: Zuxro Baraka Biznes nashriyoti, 2025.
2. Rahmatov U.E., va boshq. Biologiyadan masala va mashqlar yechish: darslik. – Toshkent : Sarvar Print nashriyoti, 2024.
3. Doniyorov M.N., va boshq. Biologiya o'qitish metodikasidan amaliy mashg'ulotlar : o'quv qo'llanma. – Toshkent : IlmZiyo Zakovat nashriyoti, 2024.
4. Zayniyev S. Fan olimpiadalarining tashkil etish mazmuni, tahlili va ta'lim-tarbiyadagi o'rni // Science and Innovation. – 2022. – Jild 1, № B8. – B. 229–234